

GEOGRAFIYA DARSLARIDA RAQAMLI TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AMALIYOTI

Musayev Jahongir Payazovich¹, Arabboev Asliddin Rafiqjon o'g'li²

¹Pedagogika fanlari doktori, professor

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564217>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada 8-sinf geografiya fanini o'qitish jarayonida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanishning samarali yo'llari, ularning o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyati va aqliy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli ta'lim vositalarining o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi interfaol munosabatni shakllantirishdagi o'rni batafsil yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli ta'lim, geografiya, USGS, SAS Planet, interfaollik, XXI asr ko'nikmalari.*

Kirish. Ma'lumki, XXI asr axborot texnologiyalari asri sifatida barchamizning kundalik turmush tarzimizga sezilarli darajada kirib keldi. Bu barcha tarmoqlar singari geografiya fani va uning tarmoqlarida ham muhim ajralmas qismiga aylandi.

Respublikamizning umumta'lim maktablarida o'quv jarayonini takomillashtirish maqsadida o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishi zaruriy ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son Farmoni bilan “O'zbekiston-2030 strategiyasi” belgilangan bo'lib 1-bandi Ta'lim tizimi islohatlariga bag'ishlangan. Ushbu bandda “Umumiy o'rta ta'lim ta'limini yangi bosqichga olib chiqish” bo'lib, bu bo'yicha “700 ga yaqin nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar va mobil ilovalar yaratish. Yangi avlod darsliklari asosida planshetlar uchun 1 000 ta multimedia dasturlarini yaratish.” hisoblanadi. [1]

Yuqoridagi qaror va farmonlarni bajargan holda umumta'lim maktablari uchun geografiya fanidan elektron qo'llanmalar tayyorlamoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. 1960-yildan boshlab geografiya ta'limi metodikasiga oid maxsus qo'llanma va darsliklar nashr etildi. O'sha davrda O'zbekistonda geografiya fanini takomillashtirishda A.Obidov, O.Saidrasulov, H.Hasanov, N.Daminov, Z. Akramov, O.Mo'minov, M.Nabixonov, I.Mirzaboyev va boshqalarning xizmatlari katta bo'ldi. [4]

Xususan, keyingi yillarda O'zbekistonda geografiya o'qitish metodikasi sohasida XX arsning oxiri va mustaqillik yillarida yirik olimlar yetishib chiqdi. Geografiya o'qitish metodikasi sohasida O.Mo'minov, H.Vaxobov, R.Qurboniyozov, P.Musayev, J.Musayev, P.G'ulomov, G'.Pardaev, D.Tojiboyeva, A.Yo'ldoshev va boshqalar katta ishlarni amalga oshirishgan.

Pedagog A.A.Abduqodirovning ilmiy-tadqiqot ishlarida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan o'quv-tarbiya jarayonini jadallashtirish uchun o'qituvchi-talaba-kompyuter uchligini o'quv faoliyatidagi o'rni va bosqichlarini tahlil qilish zarur ekanligi uqtiladi. [2] Ushbu fikrga qo'shilgan holda bugungi kunda geografiya darsi jarayonlarida zamonaviy axborot-texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish lozim.

Geografiya o'qitish metodikasi bo'yicha H.Sh.Djuraboyeva, K.Boymirzayev, R.Y. Xoliqov tomonidan yozilgan o'quv-uslubiy majmua esa geografiya darslarida vizual vositalardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu manbada xaritalar, tasviriy materiallar va interaktiv taqdimotlar orqali o'quvchilarning bilim olish jarayoni yaxshilanishi mumkinligi qayd etilgan [3].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, umumta'lim maktablarining geografiya dars jarayonlarini unumdorligini oshirishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish kun tartibida turgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. 2020-yili dunyo miqyosida koronavirus infeksiyasining keng yoyilishi raqamli ta'lim vositalariga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirdi. Online maktab tizimi yo'lga qo'yildi.

Natijalar. Geografiya fanidan raqamli ta'lim vositalariga interfaol xaritalar, geografiya axborot tizimlari (GAT), 3D modellar, onlayn platformalar, raqamli atlaslar, mobil ilovalar (Ventusky, Seterra, ArGIS, QGIS) kiradi.

Interfaol xaritalar – o'quvchilarga ma'lumotlarni ko'rish, tahlil qilish, o'zgartish kabi imkoniyat yaratib, o'quv jarayoni bilan bog'liq qiziqarli darslarni tashkil etishda ko'maklashadi.

Geografik axborot tizimlari – bugungi kunda keng qo'llanilayotgan tushuncha bo'lib, modellashtirish, tahlil qilish va boshqa ma'lumotlarni ketma-ketlikda o'rganish imkoniyatini beradi. Bugungi kunda maktab geografiya ta'limida o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, kreativ fikrlash, o'z pozitsiyasini egallash kabi XXI asr ko'nikmalarini kamol toptirishda muhim ahamiyatga ega. GAT texnologiyalari o'quvchilarga yer bilimlarini o'rganish va fazoviy jarayonlarni tahlil qilishda kerak bo'ladi.

AQSh geologik xizmati (inglizcha: United States Geological Survey, qisqartirilgan USGS) - Amerika Qo'shma Shtatlarining geologik tadqiqotlar va yer fanlarini o'rganishga ixtisoslashgan hukumat tadqiqot tashkiloti hisoblanadi. USGS 1879-yilda paydo bo'lgan. Geologiya xizmati geologik masalalar va geologik xaritalar, shuningdek gidrogeologiya va geografiyaga ixtisoslashgan. AQSh GX (USGS) tadqiqotining eng muhim sohasi Qo'shma Shtatlardagi foydali qazilmalarni qidirish hisoblanadi.

1-rasm. USGS dasturidan olingan AQSh topografik xaritasi

Yuqoridagi rasmni sayt ichiga kirgan holda AQSh shtatlarining topografik xaritasi bilan yaqindan tanishish mumkin. Bu saytda quyidagi ma'lumotlar ham mavjud:

2-rasm. USGS web-sayti imkoniyatlari

Shuningdek, bu saytda ilmiy tadqiqot natijalarini muntazam yangilab borish imkoniyati mavjud bo‘lib, quyidagi tadqiqot natijalari mavjud.

- Ma'lumotlar
- Nashrlar,
- Veb vositalari;
- Dasturiy ta'minot;

Xaritalar bo‘limida esa quyidagilardan iborat:

- Xarita nashrlar;
- Topografik (topo) xaritalar;
- Vuklan xaritalari
- USGS xaritalari

Yuqoridagi barcha geografik axborotlarni dars jarayonida foydalanish, o‘quvchilarning fan bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ta‘lim jarayoni yaxshilanadi [4].

ANDIJON TUMANI O'SIMLIK QOPLAMI XARITASI

2-rasm. SAS Planet dasturidan yuklab olingan Andijon tumani o‘simlik qoplami xaritasi

Muhokama. Geografiya – yer yuzi aholisi, xo‘jaligi, turmush tarzini o‘zini o‘rganmay, bugungi kunda ko‘plab sohalar bilan integratsiyasi alohida o‘ringa ega.

Maktabda ta‘lim berish jarayonida o‘quvchilarga quruq raqam va faktlarni yodlashdan qochishimiz kerak. Bu fanning ahamiyatini tushurib yuboradi.

4-rasm. Pedagogik tajriba-sinov jarayoni samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillar. Mazkur klaster ma‘lumotlari Raxmatilla Musurmanovning “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va boshqarish” nomli dissertatsiyasi asosida tayyorlandi.

Sotsiologik so‘rov usuli. Bu usul orqali o‘quvchilarning maktabda geografiya darslarida raqamli ta‘limga bo‘lgan munosabatini aniqlash maqsadida o‘tkazildi. So‘rovnoma quyidagicha savollar berildi.

1. Siz geografiya fanini qanday baholaysiz?
 - a) Juda qiziqarli
 - b) Qiziqarli
 - c) O‘rtacha
 - d) Zerikarli
 - e) Juda zerikarli
2. Sizningcha, geografiya fanini o‘rganishda qaysi usul samaraliroq?
 - a) Darslik va qog‘ozli qo‘llanmalar
 - b) Elektron qo‘llanmalar
 - c) Videodarslar
 - d) O‘qituvchi bilan dars jarayoni
3. Elektron qo‘llanmalarni ishlatganmisiz?
 - a) Ha, ko‘p marta
 - b) Ha, ba‘zan
 - c) Yo‘q, hech qachon
4. Sizga elektron qo‘llanmalarining qaysi jihatlari yoqadi?
 - a) Rasmlar va animatsiyalar
 - b) Oddiy tushunarli matn
 - c) Interaktiv mashqlar
 - d) Boshqalar (iltimos, yozing) _____
5. Geografiyadan videodarslarni ko‘rib borasizmi?

- a) Ha, muntazam
 b) Ha, ba'zan
 c) Yo'q, ko'rmaganman

So'rovnomaning ilk natijasi quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

Tajribadan oldin 8-sinf O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasini o'rganuvchi o'quvchilarda tayyorlangan elektron qo'llanma bo'yicha o'quv jarayoni samaradorligi ko'rsatkichi quyidagicha bo'ldi.

Sinflar	Juda qiziqarli	Elektron qo'llanmalar	Ha, ko'p marta	Interaktiv mashqlar	Ha, muntazam
Tajriba sinfi 8-"A" (22)	5	3	4	0	0
Nazorat Sinfi 8-"B" (34 nafar)	7	4	4	0	0

Tajriba sinfidagi 22 nafar o'quvchidan 5 ta javob qiziqarli, 3 ta javob elektron qo'llanmalar, 4 ta javob ha ko'p marta deb aytgan bo'lsa, qolgan savollariga javob berishmadi.

Nazorat sinfida ham xuddi shunday statistika ko'rsatildi.

Tajriba o'tkazilgandan so'ng esa quyidagicha natijalar aniqlandi.

Sinflar	Juda qiziqarli	Elektron qo'llanmalar	Ha, ko'p marta	Interaktiv mashqlar	Ha, muntazam
Tajriba sinfi 8-"A" (22)	10	15	7	5	14
Nazorat Sinfi 8-"B" (34 nafar)	7	4	4	1	1

Yuqoridagi natijalaridan ham ko'rinib turibdiki, bugungi geografiya darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish darajasini geografiya darslarida qancha ko'p foydalanilsa, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va fanga bo'lgan qiziqishi yuqori darajada bo'ladi.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, O'zbekistonning iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi (8-sinf) fanini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanish ta'lim jarayoniga tadbiiq etilsa, quyidagi bir qator afzalliklarga erishiladi.

- Vizual aks ettirish qobiliyati rivojlanadi;
- Fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi;
- Murakkab mavzularni soddalashtiradi;
- Real hayot bilan bog'lanadi;
- Tashqi muhitga bo'lgan munosabati oshadi;
- O'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini oshiradi;
- ijodkorlikka yo'naltiriladi;
- Ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuni aytib o'tish lozimki, bunday elektron qo'llanmalardan ta'lim jarayonida keng foydalanish o'quvchilarda Vatanga muhabbat tuyg'usini kamol toptiradi. Taklif va tavsiyalar:

1. Umumta’lim maktablarida pedagoglarida AKT ko‘nikmalarini rivojlantirish va rag‘batlantirish;
2. Geografiya darslarida raqamli ta’lim texnologiyalaridan keng foydalanishni takomillashtirish;
3. Geografiya faniga oid elektron qo‘llanmalar tayyorlash uchun raqamli ta’lim vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;
4. Ta’lim jarayoni unumdorligiga ta’sirini sotsiologik so‘rovnomalar olish va natijalarini OAV da muntazam ravishda targ‘ib qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030 strategiyasi” to‘g‘risida PF-158-son Farmoni. 1-ilova 3-bandi. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. G‘afforov F.X. “Maxsus fanlar bo‘yicha elektron ta’lim bazasini yaratish va ularni masofadan foydalanish metodikasi”. Ped. fan. fal. dok.... diss. – T.: 2018. – B. 44.
3. Ibragimova G. “Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish”. Ped. fan. fal. dok.... diss. – T. : 2017. – B. 7.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/AQSH_Geologiya_Xizmati - internet sayti.
5. Musayev P.G‘., Musayev J.P, O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi: umumiy o‘rta ta’lim maktablari 8-sinf uchun darslik. -T: “Sharq” 2019.-160 b
6. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti https://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/869/html/60667/mavzu_1.htm- internet sayti
7. <https://asadbek525.github.io/geography/#/economy-energy> - internet sayti.